

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 1
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуриддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек Акрамжон угли СТАБИЛЬНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ.....	6
2. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Хайитов Алишер Адхамович ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ КИСТ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА.....	9
3. Ибрагимова Феруза Икромовна, Гаффоров Суннатулло Амруллоевич КИМЁВИЙ САНОАТ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ.....	13
4. Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich, Pulatova Barno Juraxanovna METABOLIK SINDROM BILAN KECRAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO-IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Шайматова Азизахон Рустамбековна, Ахророва Малика Шавкатовна ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	22
6. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Нарзуллаев Илғор Дилмуродович, Бахронов Бекзод Шавкатович, Абдуманнобов Жалолиддин Голиб ўғли, Сулаймонова Мехринисо Музаффаровна ХАВФСИЗ ХУРУЖСИМОН ҲОЛАТИЙ БОШ АЙЛАНИШИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ САМАРАЛИ АЛГОРИТМИ.....	25
7. Усмонов Фарходжон Комилжонович, Хабилов Нигман Лукманович, Мун Татьяна Олеговна, Усмонов Комилжон Одилович ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА IMPLANT.UZ С БИОАКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДЕКСНОЙ ОЦЕНКИ.....	30
8. Xasanova Lola Emilovna, Rizayev Jasur Alimjanovich, Madina Yunusxodjayeva Kamaliddinovna TEZ PROGRESSIV PARODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA ALVEOLYAR JARAYONNING DESTRUKTIV O'ZGARISHLARINI O'RGANISH NATIJALARI.....	33
9. Камнева Нина Анатольевна, Камнева Ирина Анатольевна ОБЗОР ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ЭМАЛЕВОГО МАТРИКСА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ БИФУРКАЦИИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ОБЛАСТИ МОЛЯРОВ.....	36
10. Fayziboev Pirmamat Normamatovich, Axrorova Malika Shavkatovna TISH KARIESI BILAN KASALLANGAN VA SOG‘LOM BOLALARNING OVQATLANISHINI BAHOLASH.....	39
11. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ “IMPLANT.UZ” ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТА НИЖНЕГО ЗУБНОГО РЯДА. (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ).....	43
12. Мун Татьяна Олеговна, Хабилов Нигман Лукманович, Усмонов Фарходжон Комилжонович ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИМПЛАНТАТА “IMPLANT.UZ”.....	50
13. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Baxronov Bekzod Shavkatovich, Narzullaev Ig‘or Dilmurodovich, Uktamov Dierbek Shuxratovich, Ikromova Guli Nemat kizi KUNDALIK KLINIK AMALIYOTDA XAVFSIZ XURUJSIMON HOLATIY BOSH AYLANISHI QAYD ETILGAN BEMORLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH.....	53
14. Hamroev Sharof Shomahmadovich, Ibragimova Feruza Ikromovna KIMYO SANOA TI KORXONASI ISHCHI AYOLLARI STOMATOLOGIK SALOMATLIGI VA HAYOT SIFATI ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNI ANIQLASH KO‘RSATKICHLARI.....	57
15. Абдюсупова Камола Мирвалиевна, Хайдаров Артур Михайлович, Мухамедкаримова Севара Рустамовна ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР.....	63
16. Abdullaev Dilmurod Sharifovich, Rizaev Jasur Alimjanovich, Abdullaev Sharif Yuldashevich ROLE OF CYTOKINE STATUS AND ORAL FLUID AND BLOOD ANTIMICROBIAL PEPTIDES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS COMBINED WITH CARDIOVASCULAR DISEASE (literary review).....	68

Абдуюсупова Камола Мирвалиевна
Хайдаров Артур Михайлович
Мухамедкаримова Севара Рустамовна
Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников
1-городская клиническая больница им. Ибн Сина
Ташкент, Узбекистан

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЁННОСТИ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ ГЕПАТИТА С МЕТОДОМ ПЦР

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812633>

АННОТАЦИЯ

Настоящего исследования явилась оценка количественного и качественного состава патогенных микроорганизмов пародонтальных карманов у пациентов с пародонтитом на фоне хронического гепатита С методом ПЦР. Для решения поставленной цели нами проведено микробиологическое исследование у 42 человек, в возрасте 18-45 лет (мужчины- 24 и женщин- 18), находящиеся на стационарном лечении в научно-практическом медицинском центре эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, во II отделении хронических вирусных гепатитов с диагнозом хронический гепатит С.

Ключевые слова: ПЦР, хронический гепатит С, пародонтит, десневая жидкость.

Abduyusupova Kamola Mirvalievna
Khaidarov Arthur Mikhailovich
Mukhamedkarimova Sevara Rustamovna
Center for the Development of Professional
Qualifications of Medical Workers
1-City Clinical Hospital. Ibn Sina
Tashkent, Uzbekistan

STUDY OF MICROBIAL OBSEMINATION OF PERIODONTAL POCKETS IN PATIENTS WITH PERIODONTITIS ON THE BACKGROUND OF HEPATITIS WITH THE PCR METHOD

ANNOTATION

This study was to assess the quantitative and qualitative composition of pathogenic microorganisms of periodontal pockets in patients with periodontitis against the background of chronic hepatitis C by PCR.

To achieve this goal, we conducted microbiological studies in 42 people aged 18-45 years (men - 24 and women - 18), who are on inpatient treatment at the Scientific and Practical Medical Center for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, in the II Department of Chronic Viral Hepatitis with a diagnosis of chronic hepatitis C.

Key words: PCR, chronic hepatitis C, periodontitis, gingival fluid.

Abduyusupova Kamola Mirvaliyevna
Haydarov Artur Mixaylovich
Muxamedkarimova Sevara Rustamovna
Tibbiyot xodimlarining malakalari
professional rivojlanish markazi
Ibn Sino nomidagi 1-son shahar klinik kasalxonasi.
Toshkent, O'zbekiston

PZR USULI BILAN GEPATIT C FONIDA PERIODONTIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA PERIODONTAL CHO'NTAKLARNING MIKROBIAL IFLOSLANISHINI O'RGANISH

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot PCR usuli bilan surunkali gepatit C fonida periodontit bilan og'rigan bemorlarda periodontal cho'ntaklar patogenlarining miqdoriy va sifat tarkibini baholash edi.

Ushbu maqsadni hal qilish uchun biz epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy - amaliy tibbiyot markazida, surunkali gepatit C tashxisi qo'yilgan surunkali virusli gepatitning II bo'limida statsionar davolanayotgan 18-45 yoshdagi 42 kishida (erkaklar - 24

va ayollar-18) mikrobiologik tadqiqotlar o'tkazdik.

Kalit so'zlar: PZR, surunkali gepatit C, periodontit, tish go'shti suyuqligi.

Введение. В многочисленных исследованиях последних лет указано, что хронические заболевания печени, ассоциированные с гепатотропными вирусами, являются серьезной социально-экономической и клинко-эпидемиологической проблемой здравоохранения всех стран мира [1,3,8,10,13,15,41]. Причиной этому является широкая распространенность патологии печени (от 3 до 15 на 1 000 обследованных), неуклонный рост заболеваемости, инвалидности и смертности, что обуславливают актуальность данной проблемы [2,4,7,9,10,11,20, 36].

Необходимо отметить, что изменения слизистой оболочки полости рта, тканей пародонта при острых и хронических инфекционных поражениях печени, в частности при вирусных гепатитах, привлекли к себе внимание многих исследователей [3,5,6,13,14,17,18, 34, 45, 48]. Известно, что рецепторы слизистой оболочки полости рта являются мощным источником рефлексов, которые оказывают влияние на секреторную деятельность слюнных желез [15,19, 22, 27, 30,35]. При заболеваниях печени в полости рта отмечаются изменения, которые проявляются сухостью слизистой оболочки, нередко ее отечностью, очагами разлитой гиперемии в области вестибулярной поверхности губ, в том числе, с увеличением инфекционной нагрузки в пародонтальных карманах вирусно-микробными ассоциациями, которая возрастает по мере прогрессирования пародонтита, происходит выраженное изменение состава микрофлоры в пародонтальных карманах [37,41.42,44,47]. Условно-патогенная флора (герпес-вирусы, грибы и др.), персистирующая в полости рта и жидкости пародонтальных карманов способствует прогрессированию поражения пародонта и рецидивам хронического вирусного гепатита. Отмечаются также сосудистые расстройства - множественные телеангиэктазии, кровоточивость десен, геморрагии [21,23,26,29,33].

В последнее время, характер хронического генерализованного пародонтита задействующего основные звенья регуляции гомеостаза (гормоны - факторы роста - цитокины - сигнальные молекулы - метаболический пул клеточных мембран), позволяет рассматривать как локальное проявление генерализованного метаболического заболевания функционально-клеточного гомеостаза и в этом процессе немаловажную роль играет регулятор метаболических процессов- гормоны, значение которых в этиопатогенезе ХГП практически не изучена [2,4,5,7.9.11,13]. Необходимо отметить, что в тканях пародонта были найдены рецепторы не только к паратгормону и кальцитонину, но и ко всем половым гормонам. Подводя итог, можно указать, что, системный дисбаланс эндокринной системы могут играть немаловажную роль в развитии заболевания пародонта [17,28,34,38,44].

Однако, сведения, касающиеся изменений пародонта, скудны, иногда противоречивы. В доступной нам литературе мы не нашли описания раздельного изучения состояния слизистой оболочки полости рта и пародонта при вирусной гепатите С. Закономерно, что вне поля зрения остается и другой важный аспект проблемы - разработка рекомендаций по оказанию специализированной стоматологической терапии данному контингенту больных [41,42,44,47,48].

Таким образом, рост заболеваемости, увеличение затрат государства на их лечение, высокая степень инвалидизации и летальности больных, определяют актуальность данной проблемы, ее медико-социальную и экономическую значимость.

Целью настоящего исследования явилась оценка количественного и качественного состава патогенных микроорганизмов пародонтальных карманов у пациентов с пародонтитом на фоне хронического гепатита С методом ПЦР.

Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели нами проведено микробиологическое исследования у 42 человек, в возрасте 18-45 лет (мужчины- 24 и женщин- 18), находящиеся на стационарном лечении в научно-практическом медицинском центре эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, во II

отделении хронических вирусных гепатитов с диагнозом хронический гепатит С.

Забор материала для бактериологического исследования проводили в области зубодесневого прикрепления при помощи бумажных эндодонтических штифтов (№25). Экспозиции двух штифтов производили в течение 30 секунд при помощи пинцета в области зубодесневого прикрепления производился забор биологического субстрата десневой жидкости. Затем помещали в стерильную пластиковую пробирку типа Eppendorf (1,5 мл), содержащую 1 мл физиологического раствора. Хранили и транспортировали образцы в лабораторию при +4°C в течение 2 ч. Транспортировку партий проб в лабораторию осуществляли в термоконтейнерах с хладагентом.

Для тестирования пробы ДНК с использовали набор реагентов «Ампли Прайм® Флороценоз-Аэробы» и набора реагентов для количественного определения ДНК человека, рекомендованного производителем и результаты рассчитываются нормированные значения концентрации ДНК микроорганизмов, отражающие количество клеток микроорганизмов относительно клеток слизистой оболочки человека.

В этапе амплификации с детекцией вносили в пробирку реагентов, проб ДНК и контрольных образцов с использованием одноразовых наконечников с фильтрами. При подготовке пробирок для амплификации общий объем реакционной смеси составил – 25 мкл, включая объем пробы ДНК – 10 мкл.

На одну реакцию требуется 10 мкл ПЦР-смеси Флороценоз Аэробы и 5 мкл ПЦР-буфера-Н. Смесь приготовили на общее число исследуемых и контрольных образцов плюс запас на несколько реакций.

Содержимое пробирок смешивали ПЦР-смесью Флороценоз-Аэробы, ПЦР буфером-Н, осадили капли на вортексе. В отдельной пробирке подготовили реакционную смесь, смешивали необходимое количество ПЦР-смеси Флороценоз-Аэробы и ПЦР-буфера-Н, осадили капли на вортексе. Отобрали необходимое количество пробирок для амплификации ДНК исследуемых и контрольных проб.

В каждую пробирку внесли по 15 мкл приготовленной реакционной смеси и по 10 мкл проб ДНК, полученных в результате экстракции из исследуемых образцов.

Детекция флуоресцентного сигнала назначается по каналам для флуорофоров FAM, JOE, ROX и Cy5. При одновременном проведении других тестов назначается детекция и по другим используемым каналам.

Пробирки установили в ячейки реакционного модуля прибора и запустили выполнение программы амплификации с детекцией флуоресцентного сигнала.

На основании полученных значений порогового цикла (Ct) и исходя из заданных значений концентраций для ДНК-калибраторов K1 и K2 происходит автоматическое построение калибровочной прямой и расчет значений геномных эквивалентов (ГЭ) ДНК стрептококков в 1 мл исследуемых и контрольных образцов.

Полученные результаты индексной оценки обрабатывали в соответствие с принципами медицинской статистики с использованием пакета программ "Excel-7", "Statistica 5,0" с применением непараметрических методов анализа количественных характеристик.

Результаты исследований и их обсуждение. Забор содержимого внутреннего пространства дентального имплантата с помощью стерильных бумажных эндодонтических штифтов (размер №25) является наиболее оптимальным способом взятия материала для молекулярно-генетического исследования, благодаря отличной абсорбирующей способности штифтов, возможности забора клинического материала определённого объёма и исключения травматизации периимлантных тканей.

Качественная оценка содержания пародонтальных карманов в клинических образцах, показала что преобладают штаммы

стафилококков, цитомегаловирус в 20%, вирус простого герпеса в 64%, грибы рода кандиды в 48% случаях (рисунок 1).

Следовательно, особенности течения пародонтита на фоне хронического гепатита С выражаются в более частых и продолжительных обострениях с редуцированием ремиссии.

Рис.1. Частота выявления методом ПЦР патогенных и условно патогенных бактерий у больных с пародонтитом на фоне хронического гепатита С.

Выводы. Таким образом, нами проведена работа по стандартизации выявления и количественного определения патогенных и условно-патогенных бактерий пародонтальных карманов у больных с пародонтитом на фоне хронического гепатита С микроорганизмов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени. Можно сделать следующие выводы:

Установлено, что в формировании местной воспалительной реакции при пародонтите на фоне хронического гепатита С

большую роль играют увеличение микробной обсеменённости в пародонтальных карманах. Суммарная инфекционная нагрузка в жидкости пародонтальных карманов несколько выше, чем среди пациентов без гепатита, что обуславливает частые обострения пародонтита среди больных.

Таким образом, в развитии пародонтита на фоне хронического гепатита С важное значение имеет дисбактериоз пародонтальных карманов, степень выраженности которого зависит от тяжести пародонтита и своевременном лечении заболеваний пародонта.

Список Литературы:

1. Abduyusupova K.M., Alieva M.A., Alyavi M.N. Clinical and microbiological evaluation of chloride preparations in the complex treatment of periodontitis// Uzbek medical journal Volume 3, Issue 3. 2022. p. 51-54
2. Abduyusupova M. Kamola Comparative analysis of the index informative value in the examination of periodontal diseases// European Journal of Molecular medicine Vol.1, No.4, 2021. p. 4-6
3. Abduyusupova M. Kamola Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis c in the oral cavity// Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research Volume 10, Issue 2, 2021. p. 23-25
4. Abduyusupova K.M., Muminova G.G. Parameters of microbial exchange of periodontal Pockets in patients with periodontitis against hepatitis C// Materials of the XVI International scientific and practical Conference Science without borders - 2020 Vol. 19. p. 74-75
5. Buzruksoda Javokhirkhon Davron. "Combined Application of Osteoplastic Material in the Bone Defects Treatment." Eurasian Medical Research Periodical 7 (2022): 208-211. Veis A. (Ed.) The chemistry and biology of mineralized connective tissue. Elsevier, New York, 1981, p.377-387.
6. Khaydarov A.M., A.A. Khadjimetov, J.A. Rizaev, Z.Z. Nazarov, Sh.A. Akramova The role of vascular endothelium in the development of peri-implantitis in patients with periodontitis with combined pathology of the cardiovascular system Journal of research in health science Volume 5-6 issue2020, 53-65
7. Khaydarov A.M., Azizabonu Djabriyeva, Doniyor Shokirov Risk factors for periodontal disease in children living in cities with adverse environmental conditions American Journal of Research № 5-6 2020 стр. 15-20
8. Khaydarov A.M., Influence of ecologically unfavorable factorson the clinical and functional indices of the oral cavity of children European science review № 7–8 стр. 76-78 Vienna • Prague 2017
9. Khaydarov A.M., Muhamedov I.M. Biology of the oral cavity in children living in Chirchik city. JOURNAL OF RESEARCH IN HEALTH SCIENCE №1 2018 стр 39-47
10. Khaydarov A.M., Muratova Saodat, Shukurova Nodira The peculiarities of endothelial dysfunction indicators in patients with chronic brain ischemia INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 2020 стр.1725-1728
11. Khaydarov A.M., Olimov A.B., Ahmadaliev N.N. Quantitative Analysis of Microbiota in Patients with Orthopedic Structures on Dental Implants Using the Real-Time PCR Method INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 2020 стр.736-738
12. Khaydarov A.M., RizaevJ.A. Fluoride Concentration in Water and Influence on Dental Diseases in Uzbekistan World Healthcare Providers.2015 USA. стр.4-6.

13. Kubaev A.S., Buzrukzoda J.D., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
14. Olimov A.B., Khaydarov A.M. Comparative Evaluation Of The Efficiency Of Conducting Individual And Professional Hygiene In Prosthetics For Dental Implants European Journal of Molecular & Clinical Medicine Volume 07, Issue 02, 2020, стр.6273-6278
15. Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
16. Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, American Journal of Medicine and Medical Sciences, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
17. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny), 25(4), 4-8.
18. Абдуюсупова К.М., Хайдаров А.М., Ходжиметов А.А. Значение нарушений регуляции функций эндотелия в развитии эксфолиативного хейлита// Журнал Биомедицина и практика Том 7 №6 2022, стр. 268-277
19. Абдуюсупова К.М., Алимов А.С. Проявления заболеваний пародонта на фоне гепатита С// Международной научно-практической конференции г.Курск, 2021. 1 CD-ROM. стр. 101-103
20. Абдуюсупова К.М., Алимов А.С. Состояние пародонта и особенности стоматологической терапии у больных с гепатитом С// Stomatologiya №3 (84) 2021, стр.51-57
21. Абдуюсупова К.М., Муминова Г.Г. Сравнительный анализ информативности индексов при обследовании заболеваний пародонта// International Conference Europe, science and we Evropa, 2020 стр.40-43
22. Антидзе М.К. Оценка комплексного лечения больных хроническим генерализованным пародонтитом на основании клинико-лабораторных показателей: автор. дис. ... канд. мед. наук. -М., 2013. -119 с.
23. Бузрукзода Ж. Д. и др. Устранение перфорации дна верхнечелюстного синуса с применением остеопластического материала //Интернаука. – 2021. – №. 7-1. – С. 25-27.
24. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербаклова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. Медицина и инновации, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
25. Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -208 с.
26. Вавилова Т.П. Островская И.Г. Медведев А.Е. Возможности и перспективы исследования гормонов в слюне / Биомедицинская химия. – 2014. – Т.60, вып.3. -С. 295-307.
27. Вавилова Т.П., Штрунова Л.Н., Шишкин С.В. и др. Использование показателей смешанной слюны в оценке состояния тканей пародонта //Российский стоматологический журнал. -2010. -№1. -С.10-13.
28. Величко, Е.В. Условия и факторы адгезии грибов Candida к эпителиоцитам слизистых оболочек / Е.В. Величко // Гинекология – 2003. – Т. 5, № 5. – С. 20-22.
29. Влияние женских половых гормонов на адгезию дрожжеподобных грибов Candida albicans к буккальному эпителию / Э.Г.Кравцов, И.В. Анохина, Я.А. Рыбас, Н.П. Сачивкина, А.В. Ермолаев, С.Б. Бродская // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. –2014. –№2. –С.211-213.
30. Домбровская, Ю.А. Влияние возрастного андрогенного дефицита на формирование патологии тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта /Ю.А.Домбровская, А.В.Печерский, В.Н.Эллиниди, И.А.Самусенко, Б.Т. Мороз// Институт стоматологии. - 2007. - Т.1. - №34. - С. 78 -79.
31. Зеленова, Е.Г. Кандиды: экология, морфофункциональные особенности и факторы патогенности / Е.Г. Зеленова, М.И.Заславская, Т.В. Махрова // Нижегородский медицинский журнал. – 2002. – № 1. – С. 73-84.
32. Ибрагимов, Д. Д., и Ж. Д. Бузрукзода. "Опыт использования остеопластических материалов для пластики дефекта перфорации верхнечелюстного синуса." Материалы научно-практической конференции с международным участием «Инновационные технологии в медицине» СамГосМИ. 2018.
33. Каплин Н.Н., Жерновая Я.С., Сердюк С.Н., Голубничая В.Н. Кандидоз и кандидоносительство в акушерстве. Проблемы медицинской микологии. 2002. Т. 4. № 3. С. 31-33.
34. Катханова Л.С., Акулова Э.В., Лысов А.В., Могила А.П. Влияние гормональной регуляции на состояние тканей пародонта //Бюллетень медицинской интернет-конференции. - 2014. -Т.4, №12. -С. 77-79.
35. Маянский, А.Н. Адгезивные реакции буккальных эпителиоцитов в индикации нарушений местного и общего гомеостаза / А.Н. Маянский, М.И.Заславская, Е.В. Салина, Ю.Ю. Строгова, С.П. Рассанов, Э.Ф. Малышева // Нижегородский медицинский журнал. –2005. –№1. –С.158-161.
36. Муратова С.К., Жабриева А.Ж. Хайдаров А.М., Особенности микроциркуляции полости рта на фоне хронической ишемии мозга Вестник ташкентской медицинской академии № 4 2021 стр 161-163
37. Муратова С.К., Хаджиметов А.А., Шукурова Н.Т. , Хайдаров А.М., Состояние клеточного состава и микрофлоры мукозального эпителия ротовой полости больных хронической ишемией мозга UZBEK MEDICAL JOURNAL Volume 2, Issue 3 2021 стр.34-41
38. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
39. Хайдаров А.М. Дни молодых ученых. Материалы научно-практической конференции аспирантов и соискателей. Ташкент 2010 13-14 апреля стр.73-75.
40. Хайдаров А.М. Камилов Х.П. Потребность в лечении пародонта по СРITN индексу у больных гипотиреозом. Мед. журнал Узбекистана,2010 №5. стр.49-51.
41. Хайдаров А.М. Камилов Х.П. Рентгенологическая картина альвеолярной части челюсти у больных пародонтитом с гипотиреозом. Журнал Стоматология, № 3-4,2010 стр.275-277.
42. Хайдаров А.М. Клиническая эффективность лечения пародонтита у больных гипотиреозом. Мед. журнал Узбекистана,2011 №1. стр. 14-17.
43. Хайдаров А.М., Камилов Х.П. Динамика минерализации альвеолярного отростка челюсти при остеотропной терапии пародонтита у больных гипотиреозом. Научно-практический журнал ВРАЧ-АСПИРАНТ, 2011№ 6.3(49), стр. 490-495.
44. Хайдаров А.М., Распространенность и частота заболеваний пародонта у детей проживающих в городах с различной экологической

- обстановкой. Вестник Ташкентской Медицинской Академии 2015 №4, стр.103-106
45. Хайдаров А.М., Ризаев Ж.А. Медицинская экология: загрязнители окружающей среды Материалы XV международной конференции. Экология и развитие общества Санкт-Петербург 2014. стр. 22-26
 46. Хайдаров А.М., Ризаев Ж.А. Оценка Результатов обследования полости рта детей, проживающих на территории размещения промышленных предприятий. Вестник Ташкентской Медицинской Академии 2014 №3, стр.89-91.
 47. Хайдаров А.М., Ризаев Ж.А. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, проживающих на территории экологического риска. Журнал Стоматология, № 3-4, 2014 стр.10-16.
 48. Хайдаров А.М., Ризаев Ж.А., Рустамова Д.А., Ризаев Э.А. Изучение интенсивности и распространенности заболеваний пародонта на основании анкетирования пациентов. Журнал Стоматология, № 1-2, 2015 стр.150-154.
 49. Хайдаров А.М., Ризаев Э.А. Распространенность заболеваний пародонта среди детского и взрослого слоев населения проживающих в городах с различной экологической обстановкой. Медицинский журнал Узбекистана №6 2016 стр.77-80
 50. Хайдаров А.М., Состояние местного иммунитета полости рта детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах. Журнал Стоматология, № 1, 2016 стр.12-16.
 51. Хайдаров А.М., Ахмедов А.А., Ризаев Ж.А. Особенности состава гликопротеинов ротовой жидкости у спортсменов циклического вида спорта Журнал Проблемы биологии и медицины №2 (118) 2020 стр.24-26
 52. Хайдаров А.М., Бекжанова О.Е., Камиллов Х.П. Эффективность вигантола в коррекции нарушений костного метаболизма у больных с генерализованным пародонтитом на фоне гипотиреоза Мед. журнал Узбекистана, 2011 №3. стр. 14-18.
 53. Хайдаров А.М., Камиллов Х.П., Муйдинова М.Ш. Клиническая оценка состояния пародонта у больных гипотериозом, Мед. журнал Узбекистана, 2011 №5. стр. 18-20.
 54. Хайдаров А.М., Муратова С.К., Хожиметов А.А. Анализ особенностей стоматологического статуса и показателей гемостаза у больных с хронической ишемией мозга Журнал Проблемы биологии и медицины №2 (118) 2020 стр.88-92
 55. Хайдаров А.М., Олимов А.Б., Назаров З.З., Маннанов Ж.Ж. Сравнительная оценка эффективности индивидуальной и профессиональной гигиены при протезировании на дентальные имплантаты Вестник ташкентской медицинской академии № 1 2021 стр.176-179
 56. Хайдаров А.М., Олимов А.Б., Олимжонов К.Ж. Исследование условно-патогенных микроорганизмов методом пцр у пациентов с ортопедическими конструкциями на дентальных имплантатах Журнал Проблемы биологии и медицины №1 (116) 2020 стр.109-112
 57. Янушевич О.О., Сырбу О.Н. Роль половых гормонов в патогенезе хронического генерализованного пародонтита (обзор литературы) //Российская стоматология. -2014. -№7. -С. 3-7.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000